

O‘ZGARUVCHAN VA NOANIQ VUCA-MUHITDA O‘QUVCHILARDA AXLOQIY DUNYOQARASH VA IJTIMOY MAS’ULIYATNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK AMALIYOTI

Hasanova Bo‘rigul Hasan qizi

NDU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17598878>

***Annotatsiya.** Mazkur tezis VUCA-muhit (o‘zgaruvchanlik, noaniqlik, murakkablik va ko‘pma‘nolilik) sharoitida o‘quvchilarda axloqiy dunyoqarash va ijtimoiy mas‘uliyatni shakllantirishning pedagogik amaliyotini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda zamonaviy raqamli texnologiyalar – sun‘iy intellekt, IoT va robototexnika – ta‘lim jarayoniga ta‘siri, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli muhit orqali axloqiy qadriyatlarning shakllanishi tahlil qilingan. Tezisdan umumta‘lim maktablarida “Tarbiya” fani va raqamli resurslar yordamida axloqiy tarbiyani rivojlantirishning samarali usullari, shuningdek, amaliy muammolar ham ko‘rib chiqilgan. Statistik ma‘lumotlar asosida o‘quvchilarda axloqiy dunyoqarashni shakllantirish tavsiyalari ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** VUCA-muhit, axloqiy dunyoqarash, ta‘lim, raqamli texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar, ma‘naviy tarbiya, pedagogik amaliyot.*

Bugungi davrda texnologik sohadagi inqilobiy va jadal o‘zgarishlar tobora keng quloq yoymoqda. Xususan, narsalar interneti (IoT), sun‘iy intellekt (AI) hamda robototexnika kabi raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va keng miqyosda qo‘llanilishi jamiyat hayotining turli jabhalarida sezilarli o‘zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Shubhasiz, bu jarayon iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va siyosiy sohalarini qamrab olgan holda ta‘lim tizimiga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. Inson omiliga eng yaqin sohalardan biri bo‘lgan ta‘lim jarayoni ham jamiyatdagi o‘zgarishlarga mos ravishda yangilanib, tobora raqamli tus olmoqda.

Ma‘lumki, muvaffaqiyatli ta‘limning eng muhim xususiyati jamiyat va insoniyat taraqqiyoti talablariga javob bera olishidir. Uchinchi mingyillikning ijtimoiy voqeligi – axborotlashuv, eksponensiallik, to‘rtinchi sanoat inqilobi, VUCA dunyo inson, jamiyat hamda ta‘lim oldiga yangi vazifalarni qo‘ydi, xususan, ta‘lim-tarbiya metodologiyasini o‘zgartirish, yangicha ta‘lim paradigmasini yaratishni taqozo etdi. Postmodernistik axborot jamiyatining global maqsadlaridan kelib chiqib, bugungi kun ta‘limi insonlarning ma‘naviy-axloqiy va professional qiyofasi tez sur‘atlarda o‘zgarib borayotgan dunyoning konseptual talablariga mos bo‘lishiga yo‘naltirilmoqda[1]

Hozirgi kunda texnologik sohada ro‘y berayotgan inqilobiy va tezkor o‘zgarishlar keng qamrovli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Jumladan, narsalar interneti (IoT), sun‘iy intellekt (AI) hamda robototexnika kabi raqamli texnologiyalarining rivojlanishi va keng qo‘llanilishi jamiyat hayotining turli sohalarida sezilarli o‘zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Albatta, bu jarayon ta‘lim tizimini ham chetlab o‘tmaydi. Ta‘lim inson omiliga eng yaqin bo‘lgan sohalardan biri sifatida jamiyatdagi o‘zgarishlarga moslashib, tobora raqamlashtirilgan shaklga kirib bormoqda. Muvaffaqiyatli ta‘limning asosiy xususiyati – u jamiyat va insoniyat taraqqiyoti talablariga javob

bera olishi bilan belgilanadi. Uchinchi mingyillik ijtimoiy voqeliklari – axborotlashuv, eksponensial o‘rta, to‘rtinchi sanoat inqilobi va VUCA-muhit – inson, jamiyat va ta’lim tizimi oldida yangi talablar qo‘ydi. Xususan, bu talablar ta’lim-tarbiya metodologiyasini qayta ko‘rib chiqishni va zamonaviy, yangicha ta’lim paradigmalari yaratishni taqozo etmoqda. Shu bilan birga, postmodern axborot jamiyatining global maqsadlari nuqtai nazaridan bugungi ta’lim tizimi insonlarning ma’naviy-axloqiy, shuningdek, professional qiyofasining tezkor o‘zgarayotgan dunyo sharoitlariga moslashishiga yo‘naltirilmoqda.

Bugungi globallashuv va raqamli axborotlashuv jarayonlari ta’lim tizimini tubdan o‘zgartirmoqda. Xususan, VUCA-dunyo modeli (o‘zgaruvchanlik, noaniqlik, murakkablik va ko‘pma’novlilik) sharoitida o‘quvchilarning qadriyatlar tizimi turli madaniy va mafkuraviy oqimlar ta’siri ostida shakllanmoqda. Bu hol o‘quvchilarda axloqiy dunyoqarashni shakllantirish jarayonini yanada murakkablashtiradi.[4]

Hozirgi globallashuv va axborotlashuv davrida ta’lim samaradorligi bevosita axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanish darajasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Ayniqsa, o‘quvchilarning dunyoqarashi shakllanishida zamonaviy axborot muhiti alohida ahamiyat kasb etadi. Axborot vositalarining ommalashuvi, ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar hayotidagi ta’sir doirasining kengayishi, internet orqali turli g‘oyalari kirib kelishi nafaqat bilim doirasini kengaytirmoqda, balki axloqiy qarashlarning mazmuniga ham bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev –“Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo‘lib kamolga yetishi bilan bog‘liq. Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o‘z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat”. [1] ***O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti ta’kidlaganidek: “Bugungi kunda yoshlarning qalbi va ongini turli yot g‘oyalardan asrash, ularni mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy bilim va yuksak ma’naviyatga ega insonlar etib tarbiyalash – davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir.” Ushbu fikr o‘quvchilarda axloqiy dunyoqarashni shakllantirish jarayoni axborot muhitidagi amaliy jarayonlar bilan uzviy aloqador ekanini yaqqol ko‘rsatadi.*** Shaxsning ma’naviy-axloqiy qiyofasi uning hayotga bo‘lgan munosabati, ustuvor qadriyatlari hamda axloqiy tamoyillar mohiyatida namoyon bo‘ladi. Bularning barchasi insonning dunyoqarashi mazmunini belgilaydi. O‘quvchilarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalash jarayoni ularning ma’naviy olamini, ongini, axloqiy tuyg‘ularini, shaxsiy fazilatlarini va xulqini rivojlantirishni talab etadi.

Ta’lim tizimida “Tarbiya” fani, shuningdek, informatika va axborot texnologiyalari fanlari orqali o‘quvchilarga raqamli makonda axloqiy qadriyatlarni anglash, ijtimoiy tarmoqlarda o‘qib, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish, soxta axborotdan himoyalani kabi ko‘nikmalar berilmoqda. [2] Shu bilan birga, Xalq ta’limi vazirligi tomonidan 2022–2024 yillarda “Raqamli madaniyat darslari” loyihasi doirasida 1000 dan ortiq maktablarda o‘quvchilarga media axloq va raqamli fuqarolik elementlarini o‘rgatish ishlari boshlangan.[3] ***Hozirgi zamonda ta’lim muassasalarida o‘quvchilarda axloqiy dunyoqarashni shakllantirish masalasi ustuvor vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Shu maqsadda umumta’lim maktablarida “Tarbiya” fani o‘quv jarayonining ajralmas qismi sifatida joriy etilgan bo‘lib, u orqali o‘quvchilarning ma’naviy-axloqiy qarashlarini rivojlantirishga qaratilgan mavzular keng yoritilmoqda.***

Amaliyotda tarbiya soatlari, sinfdan tashqari mashg‘ulotlar va ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar ijtimoiy tarmoqlar hamda raqamli resurslar asosida tashkil etilmoqda. Pedagoglar axborot texnologiyalaridan foydalanib, milliy qadriyatlar, ma’naviyat va axloqiy me’yorlarga oid vizual hamda interaktiv ko‘rgazmali vositalarni taqdim etmoqdalar. Tajribalar shuni ko‘rsatmoqdaki, axborot muhitidan oqilona foydalanish ta’lim jarayonining samaradorligini

oshirishi bilan birga, o‘quvchilar dunyoqarashida axloqiy qadriyatlarning mustahkamlanishiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu bilan birga, amaliyotda qator muammolar ham kuzatilmoqda. Barcha maktablarda o‘qituvchilar zamonaviy axborot texnologiyalaridan bir xil darajada foydalana olmayaptilar. Ba’zi hollarda pedagoglar an’anaviy metodlardan tashqariga chiqmay, innovatsion yondashuvlarni yetarlicha qo‘llamayptilar. Natijada, o‘quvchilarning virtual muhit orqali shakllanayotgan dunyoqarashi bilan maktabda berilayotgan tarbiyaviy ta’lim o‘rtasida tafovut yuzaga kelmoqda. Yana bir muammo ota-onalarning farzandlarining internetdagi faoliyatini yetarli darajada nazorat qilmasligidir. Ota-onalar ko‘pincha farzandlarining qaysi platformalardan foydalanayotganidan bexabar qolmoqda. Bu esa yoshlarning virtual muhitdan mustaqil ravishda “ta’lim va tarbiya” olishiga, natijada esa noto‘g‘ri qadriyatlarning ongiga singib ketishi xavfining kuchayishiga olib kelmoqda.

Bugungi kunda dunyo bo‘yicha 5,78 milliard kishi mobil telefondan foydalanmoqda, bu esa jahon aholisining 70,5 foizini tashkil etadi. So‘nggi bir yil ichida mobil aloqa foydalanuvchilari soni 112 millionga oshib, o‘sish darajasi 2 foizni ko‘rsatdi. Ayni paytda, smartfonlar butun dunyoda ishlatilayotgan mobil qurilmalarning qariyb 87 foizini egallaydi. 2025-yil boshiga kelib, 5,56 milliard inson internetdan foydalanmoqda, bu esa dunyo aholining 67,9 foizini tashkil etadi. 2024-yilda internet foydalanuvchilari soni 136 millionga yoki 2,5 foizga ko‘paygan bo‘lsa-da, hanuzgacha 2,63 milliard kishi internetdan foydalanmayapti. Kepios kompaniyasining tahlillariga ko‘ra, ijtimoiy tarmoqlardagi foydalanuvchi identifikatorlari soni 5,24 milliardga yetgan, bu esa Yer aholining 63,9 foiziga to‘g‘ri keladi. So‘nggi 12 oyda bu ko‘rsatkich 206 millionga oshib, 4,1 foizlik o‘sish qayd etilgan (biroq “foydalanuvchi identifikatorlari” har doim ham noyob shaxslarni anglatmasligi lozim). Eng qiziqarli jihatlardan biri shundaki, internet foydalanuvchilari soni hozirda an’anaviy televizor tomoshabinlaridan ko‘pdir. Statista ma’lumotlariga ko‘ra, hozir 5,32 milliard kishi “chiziqli” televidenie — ya’ni efir va kabel kanallarini tomosha qiladi. Biroq bu raqam internet foydalanuvchilaridan qariyb chorak milliardga kam. Shuningdek, GWI tadqiqotlariga ko‘ra, o‘smirlar eng faol geymerlar hisoblanadi: 16–24 yoshdagi internet foydalanuvchilarining 92,6 foizi video o‘yinlar o‘ynaydi.[5] Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish eng mashhur onlayn faoliyatlardan biridir. 2024-yilda dunyo bo‘ylab besh milliarddan ortiq odam ijtimoiy tarmoqlardan foydalanayotgan bo‘lsa, 2028-yilda bu raqam olti milliarddan oshishi kutilmoqda. [6]

Ta’lim muassasasida o‘quvchilar nafaqat axborot muhitida o‘qitilmoqda balki darsdan bo‘sh vaqtlarda ham turli axborotlarga va ijtimoiy tarmoqlarga tobe bo‘lmoqda. Raqamli texnologiyalar va globallashuv jarayonlarining rivojlanishi natijasida o‘quvchilarning ma’naviy-axloqiy qarashlari va dunyoqarashini shakllantirishda axborot muhitining o‘rni tobora ortib bormoqda. Bugungi kunda internet tarmog‘i axborotlarni yuqori tezlikda uzatish va qabul qilish imkoniyatini ta’minlab, dunyoning istalgan hududidan foydalanishga sharoit yaratmoqda. Internet, turli xil ijtimoiy tarmoqlar hamda ommaviy axborot vositalarida keng tarqatilayotgan ma’lumotlar bugungi yoshlar ongiga bevosita ta’sir etib, ularning ijtimoiy pozitsiyasini belgilab bermoqda. Ushbu jarayonning ta’siri biryoqlama emas, balki ham ijobiy, ham salbiy jihatlarida namoyon bo‘ladi.

ADABIYOTLAR

1. Sh.M.Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so‘zlagan nutqidan. 19-sentabr 2017-yil.

2. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi, “Tarbiya” fanining o‘quv dasturi, 2022-yil.
3. XTV axborot xizmati, “Raqamli madaniyat darslari” loyihasi ma’lumotlari, 2023-yil
4. Hasanov, A. Ma’naviyat va axloq asoslari. – Toshkent: Ma’naviyat, 2020. – 25-b
5. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report>
6. <https://www.statista.com/topics/1164/social-networks/>